

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Haydarov Humoyun Begmurod o'g'li

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

**TURLI MAMLAKATLARDA QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORINING RIVOJLANISH TARIXI XUSUSAN
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA KAPITAL BOZORINING TUTGAN O'RNINI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/SENTABR